

MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK
BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK O'RNI

Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna

Farg'ona Politexnika instituti, asistenti

Saloxiddinov Muhxammadrizo Abdulaziz o'g'li

Farg'ona Politexnika instituti talabasi

Anotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichi kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish, unga keng iqtisodiy erkinlik berish bilan samaradorligini oshirishni takomillashtirishni taqozo etmoqda. Mamlakat iqtisodiy rivojida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatlarining tutgan o'rni yoritilib o'tilgan.

Kalit so'zlari: iqtisodiyot, tadbirkorlik, kichik biznes, qishloq xo'jaligi, barqarorlik, rivojlanish.

Аннотация: В данной статье современный этап экономических реформ, реализуемых в нашей стране, требует развития малого бизнеса и предпринимательства, предоставления ему широкой экономической свободы, повышения его эффективности. Освещена роль малого бизнеса и предпринимательской деятельности в экономическом развитии страны.

Ключевые слова: экономика, предпринимательство, малый бизнес, сельское хозяйство, устойчивость, развитие.

Anotation: In this article, the current stage of economic reforms implemented in our country requires the development of small business and entrepreneurship, giving it wide economic freedom, and increasing its efficiency. The role of small business and entrepreneurship in the economic development of our country is emphasized.

Keywords: economy, entrepreneurship, small business, agriculture, sustainability, development.

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish. Mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan kompleks chora-tadbirlar kichik biznes va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish va barqaror iqtisodiy o'sish su'ratlarini taminlash imkonini bermogda[1].

Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdir.

Kichik biznes va tadbirkorlik iqtisodiyotning o'sishi va diversifikatsiyasini ta'minlaydi va boylik yaratishga hissa qo'shadi. Kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiy taraqqiyotdagi rolining o'ziga xos jihatlari bilan tanishishdan oldin uning ahamiyatini qisqacha to'xtalib o'tamiz. Uning ahamiyati quyidagilardan iborat:

- a) Iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va yangi ish o'rinlarini yaratadi
- b) Bozorga yangi g'oyalar, mahsulotlar va xizmatlarni olib kirish orqali innovatsiyalarni rag'batlantiradi
- c) Odamlarning eskirgan texnologiyalarga qaramligini kamaytiradigan mahsulot yoki xizmatlarni ishlab chiqish orqali ijtimoiy o'zgarishlarga hissa qo'shadi
- d) Jamiyat ehtiyojlariga javob beradigan yechimlarni yaratish orqali ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qiladi

Kichik biznes va tadbirkorlikning iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni sakkizta muhim omilga ega:

1. Turmush darajasini oshiradi. Tadbirkorlik nafaqat keng miqyosdagi bandlik va daromad olish yo‘llarini ta‘minlabgina qolmay, balki arzon, foydalanish uchun xavfsiz va ularning hayotiga qo‘shimcha qiymat qo‘shadigan mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqish orqali inson hayoti sifatini yaxshilash imkoniyatiga ham ega. Tadbirkorlik, shuningdek, zarur tovarlar tanqisligini bartaraf etadigan yangi mahsulot va xizmatlarni joriy qiladi.

2. Iqtisodiy mustaqillik. Tadbirkorlik mamlakat uchun ham, tadbirkor uchun ham iqtisodiy mustaqillik yo‘li bo‘lishi mumkin. Ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar tashqi bozorlarga ham eksport qilinishi mumkin, bu esa kengayish, o‘z-o‘zini ta‘minlash, valyuta oqimi va iqtisodiy mustaqillikka olib keladi. Xuddi shunday, tadbirkorlar o‘zlarining moliyaviy kelajagini to‘liq nazorat qiladilar.

3. Ish o‘rinlarini yaratish. Tadbirkorlik ish o‘rinlari yaratishning asosiy omili hisoblanadi. Yangi korxonalar faoliyatini yo‘lga qo‘yish va mijozlarning talablarini qondirish yangi ish imkoniyatlarini keltirib chiqaradi. Tadbirkorlik, shuningdek, boshqa tadbirkorlar va investitsiyalarni rag‘batlantiradigan innovatsiyalar va raqobatni kuchaytiradi, ishlab chiqarish va qurilishdan tortib, xizmat ko‘rsatish va texnologiya sohalarigacha bo‘lgan keng doiradagi yangi ish o‘rinlarini yaratadi.

4. Kapital shakllanishini rag‘batlantiradi. Tadbirkorlik investitsiyalarni jalb qilish orqali kapital shakllanishini rag‘batlantirishi mumkin. Bundan tashqari, yangi korxonalarning tashkil etilishi va mavjud firmalarning o‘sishi ham kapital shakllanishini rag‘batlantiradigan va keng sarmoyaviy imkoniyatlar eshigini ochadigan yanada xilma-xil va dinamik iqtisodiyotning rivojlanishiga hissa qo‘shishi mumkin.

5. Qashshoqlikka barham berish. Tadbirkorlik bandligini ta‘minlash va iqtisodiy faollikni rag‘batlantirish orqali odamlarni qashshoqlikdan chiqarish imkoniyatiga ega. Tadbirkorlik mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ham hissa qo‘shadi va umumiy turmush darajasini yaxshilashga yordam beradi.

6. Jamiyatni rivojlantirish. Ko'pgina tadbirkorlar ham yetarli darajada xizmat ko'rsatilmagan hududlarga xizmat ko'rsatish va ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish orqali o'z jamoalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ularning farovonligini oshiradi. Ularning ishi kuchliroq, yanada jonli jamoalar qurishga va ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga yordam berishi mumkin.

7. Resurslardan optimal foydalanish. Tadbirkorlik bozor imkoniyatlarini aniqlashga va resurslarni eng samarali tarzda taqsimlashga yordam beradi. Shuningdek, tadbirkorlar mavjud resurslardan foydalanishni optimallashtirish bilan birga mijozlar ehtiyojlariga javob beradigan innovatsion mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqishda ham muhim rol o'ynaydi.

8. Yalpi milliy mahsulot va aholi jon boshiga daromadni oshiradi. Tadbirkorlik yalpi milliy mahsulot (YaIM) va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadni (PCI) oshirish orqali iqtisodiy o'sish va farovonlikni oshirishda muhim rol o'ynashi mumkin. YaIM mamlakatning umumiy iqtisodiy mahsulotini o'lchaydi, PCI esa kishi boshiga o'rtacha daromadni hisoblab chiqadi. YaIMning o'sishi PCIning o'sishiga olib kelishi mumkin. Tadbirkorlik yangi korxonalar va tarmoqlarni yaratish orqali YaIMga hissa qo'shishi mumkin, bu esa ish o'rinlari yaratilishiga, iste'mol xarajatlarining oshishiga va soliq tushumlarining oshishiga olib keladi[3].

Xulosa qilib aytganda, hozirgi paytda ushbu soha nafaqat iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini jadallashtirishda, balki mamlakatimiz uchun nihoyatda muhim bo'lgan bandlik va aholi daromadlarini oshirish masalalarini hal etishda ham etakchi o'rin tutmoqda. Shu sababli, kichik biznes sub'ektlari faoliyatini o'rganish va sohada mavjud muammolarni yechish yo'llarini tadqiq qilish va ularning samaradorligini oshirish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni iqtisodiyotda tutgan o‘rni.
Gulnara Shodiyeva, Dilnoza Azamatovna Tog‘ayeva, Beknazar Abduxalilovich
Sultonov Academic Research in Educationa Sciences Volume 3 | Issue 5 | 2022
2. Boltaboyev.M “Kichik biznes va tadbirkorlik” o‘quv qo‘llanma
Toshkent 2011
3. Top 9. Effects of Entrepreneurship on Economic Development

